

Chinesische, japanische, russische und römische Abaki

Mangelhafte Museumsdatenbanken

2. Auflage

Viele Museen haben öffentlich zugängliche Sammlungsdatenbanken. Das gilt besonders für die USA und Grossbritannien. Leider gibt es nach wie vor bedeutende Institutionen, deren Objektdatenbanken zurzeit nicht übers Netz zugänglich sind: z.B. das Deutsche Museum in München, das Heinz Nixdorf Museumsforum in Paderborn, das Arithmeum in Bonn. Es gibt erhebliche Unterschiede in der Aussagekraft der jeweiligen Eintragungen. Manchmal sind die Angaben recht ausführlich, manchmal eher mager. Die Beschreibung von Gegenständen ist oft schwierig, besonders wenn es keinerlei Dokumentation gibt. Die Erfahrung zeigt, dass viele Einträge ziemlich fehlerhaft sind und dass die Fachausdrücke ab und zu falsch sind. Bei Museumsbesuchen kann man zudem mit Überraschung entdecken, dass Objekte falsch ausgestellt sind, so dass sie nicht gebraucht werden können. Und in Datenbanken sind sie falsch dargestellt. Das soll hier an zwei Beispielen gezeigt werden, dem Abakus (Rechenrahmen, Zählrahmen, Rechenbrett) und dem Nachbau der Rechenuhr von Wilhelm Schickard. Die chinesischen, japanischen, russischen und römischen Rechenrahmen werden teils richtig, teils verkehrt dargestellt. Die Abbildungen stammen aus den jeweiligen Museumsdatenbanken.

1. Abakus

a) richtige Darstellung

Chinesischer Abakus (Suanpan)

© The Trustees of the British Museum, London

© The Trustees of the British Museum, London

© History of Science Museum, University of Oxford, inv.48960

Japanischer Abakus (Soroban)

© History of Science Museum, University of Oxford, inv.48960, inv 38788

© The Board of Trustees of the Science Museum, London

© The Collection of Historical Scientific Instruments, Harvard University, Cambridge MA

Russischer Abakus (Stschoty)

© The Trustees of the British Museum, London

© Powerhouse Museum, Sydney

© National Museum of American History, Washington, D.C.

Schulabakus

© Staatliche Museen zu Berlin,
Museum Europäischer Kulturen /CC BY-SA 4

Römischer Handabakus

© Regione Autonoma Valle d'Aosta,
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attivita culturali,
Archivi Patrimonio archeologico. Bild: L. Berriat

© The Trustees of the British Museum, London

b)falsche Darstellung

Chinesischer Abakus

© National Museum of American History, Washington, D.C.

© Powerhouse Museum, Sydney

© Powerhouse Museum, Sydney

© Ingenium Centre, Ottawa

© Musée des arts et métiers, Paris

© Technisches Museum Wien

© Staatliche Museen zu Berlin,
Ethnologisches Museum /CC BY-NC-SA 4.0

© Staatliche Museen zu Berlin,
Museum Europäischer Kulturen /CC BY-SA 4

© Tekniska museet, Stockholm

Japanischer Abakus

© The Board of Trustees of the Science Museum, London

© Powerhouse Museum, Sydney

© Museums Victoria, Melbourne

© Musée des Arts et Métiers, Paris

© Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Russischer Abakus

© Computer History Museum, Mountain View, CA

© Museum für Kommunikation, Bern

Römischer Handabakus (Nachbau)

© The Board of Trustees of the Science Museum, London

2. Rechenuhr von Wilhelm Schickard (Nachbau)
a) richtige Darstellung

© Technisches Museum Wien

© Arithmeum, Bonn

b) falsche Darstellung

Rechenuhr von Wilhelm Schickard (Nachbau)

© The Board of Trustees of the Science Museum, London

Quellen

Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter, 3. Auflage 2020

Milestones in Analog and Digital Computing, Springer, 3rd edition 2020

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669664>

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen, <https://doi.org/10.1515/9783110669671>

Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by Dr John McMinn, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>

Herbert Bruderer
Seehaldenstrasse 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach
Switzerland,
+41 71 855 77 11
herbert.bruderer@bluewin.ch
bruderer@retired.ethz.ch

Mai 2024